

Sentabr, 2025-Yil

O'QUV TOPSHIRIQLARI ORQALI 6- SINIF O'QUVCHILARNING PRAGMATIK
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV FIKRLASH
QOBILIYATLARINI O'STIRISH MAZMUNI

Ashirboyeva Nafisa Aminboyevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249337>

Annotatsiya. mazkur maqolada o'quvchilarning pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirishda o'quv topshiriqlarining ahamiyati, muloqot qilishda qadriyat, odob-axloq qoidalari me'yorlariga amal qilish, everistik topshiriq, matn ustida ishlash, mantiqiy, kreativ fikrlash qobiliyatlarini ko'nikmalarini o'stirish bo'yicha metodist, pedagog, psixolog olimlarning ilmiy qarashlari keltirilib tahlil qilingan hamda ularga subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: pragmatik kompetensiya, o'quv topshiriqlari, everistik topshiriq muloqot qilish, qadriyat, odob-axloq qoidalari me'yorlari, mantiqiy, kreativ fikrlash qobiliyatlarini ko'nikmalari matn ustida ishlash.

Bugungi kunda ona tili darslarida o'quvchilarning bilimni, fikrlashini, yondashuvlarini tubdan oshirish, bilan bir qatorda, ularning pragmatik kompetensiyalarini yuqori darajada takomillashtirish ona tili fani o'qituvchisining oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Binobarin, hozirgi kunning raqobatlasha oladigan tashabbuskor umumiy o'rta ta'lim o'quvchisi o'zaro muloqotda pragmatik qonuniyatlarni, nutqiy va kommunikativ madaniyatga va aksiologik kompetentlik tarkib toptirilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O.S.Issers¹ning ta'kidlashicha, muloqot jarayonida adresat nutqi quyidagi parametrlarda o'z aksini topadi:

- u o'z nutqida o'z "men"ini, shaxsiy xususiyatlarini (bevosita yoki bilvosita, o'z mavqeini ko'tarish yoki pasaytirish darajasida) namoyon qiladi;

- so'zlarni qo'llashda odobliligini (xushmuomalalik borasida suhbatdoshini o'ziga jalb qilishga qiziqish yoki kiziqmasligini) namoyon qiladi;

- fikr almashinuv jarayonida suhbatdoshlar o'z nutqlarining kommunikativ pragmatik ta'sirning samaradorligini nazorat qiladilar (ohangni ongli tarzda tanlaydi, vaziyat va holatni boshqaradi)

Pragmalingvist J.Lich bu borada hurmat tamoyili tushunchasini taklif etadi va uning voqelanishi tamoyilning quyidagi oltita qoidasi faollashuvidan iborat ekanligini ta'kidlaydi:

1. Xushmuomalalilik, nazokat, odob qoidasi (suhbatdosh urinishlarini sarfini kamaytir, uning foydasini ko'paytirishga harakat qil);

2. Himmat, oliyjanoblik qoidasi (o'z foydangni kamroq ko'zla, barcha sarfini o'z zimmangga ol);

3. Ma'qullash, tahsin qoidasi (o'zgalarni yomonlama, g'iybat qilma, koyima); 4. Kamtarlik, kamsuqumlik, oddiylik qoidasi (o'z-o'zingni maqtashni keskin kamaytir);

5. Rizolik, murosasozlik qoidasi (tortishuvlardan qoch, murosaga urin);

6. Xush ko'rish, mayl, yoqtirish qoidasi (xayrixoh, oqko'ngilli bo'l)².

¹ Иссерс О.С. Проблемы создания «коммуникативного портрета»: тендерный аспект // Гендер: язык, культура, коммуникация. – Москва, 2002. Вып. 2

Sentabr, 2025-Yil

6- sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik tayyorgarlikda muloqot muhim ijtimoiy funksiyalardan biridir. Shu bois 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyalari belgilangan talablar asosida o'sib borishi uchun ularga muloqot qonuniyatlari, nutq madaniyati, nutqiy etiketga, xushmuomalalikka ega bo'lishi talab qilinadi. Bunda evristik topshiriqlarning o'rni ahamiyatli. "Evristik topshiriqlar ta'lim oluvchilarda kreativ ko'nikmalarning hosil bo'lishida muhim o'rin egallaydi. Chunki ushbu topshiriqlarni bajarish davomida ta'lim oluvchilar ijodiy izlanishga muvaffaq bo'ladilar. Evristik topshiriqlar ta'lim oluvchilarni o'quvchilarni ijodiy izlanishga va ijodiy faoliyat natijasini namoyon etishga undaydi. Ta'lim oluvchilarning kreativ faoliyatlari natijalarning muntazam nazorat qilish va takomillashtirish o'qituvchidan alohida kasbiy mahorat va ijodkorlikni talab qiladi"³. Kreativ fikrlash ko'nikmalari inson tafakkurining muntazam boyib borishini ta'minlaydi. Ta'lim oluvchilarni kreativ fikrlashga undaydigan evristik topshiriqlar o'ziga xos didaktik xususiyatga ega. Ular,

1. Muayyan hodisaning xususiyatlarini o'rganish, tahlil qilish va unga munosabat bildirishga yo'naltirilgan topshiriqlar. Bunda ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalari ularda mustaqil izlanish motivlarining shakllanishida ko'maklashadi.

2. Kreativ fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lgan ta'lim oluvchilar kechinmalari va his-tuyg'ularini ijodiy faoliyat usullari orqali namoyon etadilar. Ushbu jarayonda ularning ijodiy faolliklari, his-tuyg'ulari, ko'tarinki kayfiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi⁴.

"Matn ustida ishlash jarayonida undagi yetakchi g'oyani aniqlash mantiqiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bunday ko'nikmani egallamagan o'quvchi nazariy masalalarni aniqlashtiruvchi misollarni, ma'lumot va sonlarni yodlab olish harakatiga tushadi. Natijada o'quv materialini ongli o'zlashtira olmaydi va ko'p o'tmay uni eslashga qiynaladi. Mazkur ko'nikmani shakllantirishda quyidagilar talab qilinadi:

- 1) o'quvchilarga matnda ifodalangan g'oyaning mohiyatini tushuntirish;
- 2) mantiqiy fikrlash usullari bilan tanishtira borish;
- 3) ijodiy ishlarida mantiqiy fikrlash usullarini qo'llashni talab qilish. Demak, matn asosidagi yetakchi g'oyani aniqlash quyi sinflardan boshlanadi"⁵.

Amaldagi 6-sinf "Ona tili"⁶ darsligining 48- betida quyidagi matn keltirilgan.

...Ayrim odamlarga barcha narsa o'z xolicha qolaversa ham mayli. Lekin men unaqa emasman. Ayniqsa biror narsadan xavotirda yoki qayg'uda bo'lsam buni shunday qoldira olmayman. Kichik sinfda o'qiyotganimda menga o'qituvchimiz okeandabgi plastik uyumi, global isishi sababli qutb ayiqlari jabr ko'rayotgani haqida film qo'yib bergan. Men uni ko'rib rosa yig'lagan edim. Sinfdoshlarim ham yig'lagan. Lekin film tugagach, ular bemalol yana boshqa ishlari biolan shug'ullanaverardi. Men esa unday qila olmayman. O'sha lavha hayolimdan

² Leech G. Principles of pragmatics. – London, 1983. – P. 250.

³ R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. Science and innovation. 2023. –107b

⁴ R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. Science and innovation. 2023. –138b

⁵ Бакиева Х.С. Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси. Пед. фан. фалс... дисс. Самарқанд, 2010. -266.

⁶ Mavlonova K.M. va boshq. Ona tili [Matn] 6- sinf uchun darslik. -Toshkent: Respublika ta'lim markazi. 2022. -224b

ketmaydi.

Mazkur darsda o'quvchilarga quyidagi savollar bilan murojaat qilish ularning nutqiy, kommunikativ, pragmatik kompetensiyalari rivojida muhim ahamiyatga ega.

-Jonivorlarning hayotini saqlab qolish uchun nimalar qilish mumkin?

-Mas'uliyat bilan yondashish, atrof- muhitga daldorlik hissi deganda nimani tushunasiz?

Mazkur global muammolar, tabiat bilan, insonning kasb tanlashi, halol hayot kechirish bo'yicha muammoli savollar bilan o'quvchilarning mustaqil fikrlash, kreativ yondashuvlarini rivojlantiruvchi mashqlar va topshiriqlar ustida ishlar tashkil qilish ularning pragmatik kompetensiyalariga takolmiliga ta'sir ko'rsatadi.

Ortlieb va Schatz⁷ muvaffaqiyatli o'qishdagi oid o'ziga ishonch aralashuvlarini ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalarni taklif etadilar. Ularning aytishicha, samarali aralashuvlar modellashtirish, tajriba asosida yutuqlar va ijobiy fikr-mulohazalarni o'z ichiga oladi. Modellashtirish o'quvchilarga vazifa talablarini tushunish uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi. Masalan, o'quvchilarni kodlashni (ya'ni, so'zlarni tovushlarga ajratib o'qish) tushunmasa, o'qishda qiynaladi. Shu sababli, aniq ko'rsatmalar va o'qish ko'nikmalarini kattalar yoki tengdoshlar tomonidan nomoyish qilish orqali o'quvchilarga bu ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Asosiy o'qish ko'nikmalariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun o'qituvchilar ularni muvaffaqiyatli qo'llash uchun maxsus imkoniyatlar yaratishlari kerak. Modellashtirish va bosqichma-bosqich qo'llab-quvvatlash orqali o'quvchilarning mavjud ko'nikmalari asosida yangi bilimlar olishga va murakkab matnlarni o'qishga rag'batlantiriladi. Har bir urinishdan so'ng, o'quvchi aniq va xolis fikr-mulohaza olishi kerak, bu orqali u muvaffaqiyatini anglab yetadi va kelajakda qanday yo'nalishda ishlashi ketrakligini tushunadi. O'quvchilarni o'qishdagi qiyinchiliklarga duch kelishga undovchi, ammo erishilishi mumkin bo'lgan maqsadlar orqali ilhomlantirish lozimligini ta'kidlaydilar.

6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda muloqot jarayonida quyidagi ko'nikmalar ahamiyatga molik:

- bilim, nazariy ma'lumotlarga, axborotlar bazasiga ega bo'lishi;

-“Ona tili” darsligidagi mashqlardagi matnlar g'oyasini mustaqil anglash va tushunish;

Mashqlarni, topshiriqlarni bajarish jarayonida tushunilmagan o'rinlar bo'yicha savol berish; muammoli savolga yechimli javob topa olish va murojaat qilishga yo'naltirish;

- nutqiy jarayonda qadriyatlarga tayanishi, odob-axloq me'yorlarga rioya qilishga, ta'sirchan, ma'noli, sermazmun muloqot qilish;

-mavzu doirasida keng qamrovli bahs- munozara olib borishi;

-o'zining xulosaviy fikrlarini erkin bayon qilishi.

O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarning pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda kreativ fikrlash qobiliyatlarini o'stirish ularning kreativ fikrlash, ijodiy yondashish, mustaqil qaror qabul qilish faoliyatini egallashga yordam beradi.

⁷ Ortlieb, E., & Schatz, S. (2020). Student's self-efficacy in reading: Connecting theory to practice. *Reading Psychology*, 41(1), 735-751. <https://doi.org/10.1080/02702711.2020.178314>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бакиева Х.С.Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси. Пед.фан.фалс...дисс. Самарқанд, 2010. - 266
2. Leech G. Principles of pragmatics. – London, 1983. – P. 250.
3. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. Science and innovation. 2023. –107b
4. Mavlonova K.M. va boshq.Ona tili [Matn] 6- sinf uchun darslik.-Toshkent: Respublika ta'lim markazi.2022.-224b
5. Ortlieb, E., & Schatz, S. (2020). Student's self-efficacy in reading: Connecting theory to practice. *Reading Psychology*, 41(1), 735-751. <https://doi.org/10.1080/02702711.2020.178314>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH